

AQLLI SHAHAR TRANSPORT TIZIMINING NAZORATIDA KUZATUV KAMERALARI ISHI.

Raximjonov Muslimjon Ravshanjon o‘g‘li, Toshkent

davlat transport universiteti “Intellektual transport tizimlari” mutaxassisligi 2-bosqich magistratura bo‘limi talabasi.

Annotatsiya: Maqolada intellektual transport tizimining asosiy bo‘g‘ini hisoblangan aqlli kuzatuv kameralarining ish uslubi va ketma ketligi haqida qisqacha bayon qilingan. Uning qizil chiroqda o‘tishni aniqlash, jamoat transporti yo‘llarini nazoratga olish.

Kalit so‘zlar: Intellektual kamera, intellektual transport tizimlari, sun‘iy intellekt, avtomatlashtirish, ANPR, svetofor, trafik, yo‘l harakati xavfsizligi platformasi.

Zamonaviy dunyoda voqeliklar shiddat bilan sodir bo‘lmoqda. Bunday voqeliklarni insonlar kuzatishi va xotirada saqlab qolishi qiyin. Umumiy kuzatish imkonini beruvchi kameralar nafaqat masofadan voqelikni kuzatish balki sun‘iy intellektlarga qaror chiqarishga yordam bermoqda.

Aqlli shaharlar transportida kuzatuv kamerasi xavsizlikni oshishi, mehnat harajatlarini kamaytirish va samaradorlikka erishishga yordam beradi. Demak kameralar asosan quyidagi holatlarda yordamga keladi.

	Yo‘l harakati nazorati	<ul style="list-style-type: none"> • ANPR (aniqlash) • To‘liq avtomatlashtirish
	Yo‘ldagi holatni aks ettirish	<ul style="list-style-type: none"> • Harakat vaqtini hisoblash • Yechimni tez o‘zgartira olish
	Svetoforlarni boshqarish	<ul style="list-style-type: none"> • Yo‘l harakati video tahlili • Moslashuvchan boshqaruv

Har bir ITT kamerasi haqiqiy miya kabi ishlaydi, doimiy ravishda trafik ma’lumotlarini to‘playdi va uni serverni boshqarish platformasida saqlanadigan, tartiblangan ma’lumotlarga aylantiradi. Ushbu ma’lumotlar keyinchalik shahar uchun batafsil yo‘l harakati modelini yaratish uchun ishlatiladi.

1-rasm. Transport vositasining tashqi ma'lumotlarini aniqlash.

Ilg'or analitik algoritmlarga asoslanib, ITT kameralari turli haydash yo'nalishlarini aniqlashi va qayta ishlashi va haydash ma'lumotlarini yozib olishi mumkin.

2-rasm. Kamera kuzatishi mumkin bo'lgan holatlar

Kameralar yordamida amalga oshirish mumkin bo'lgan bir necha ishni ko'rib chiqamiz.

1. Qizil chiroqda o'tishni aniqlash.

Bugungi kunda yuqori mobil jamiyatda yo‘l-transport hodisalarining asosiy sababi qizil chiroqqa o‘tishdir. Har yili baxtsiz hodisalarning 21,5 foizi qizil chiroqda harakat tufayli sodir bo‘ladi.

3-rasm. Qizil chiroqda o‘tishni aniqlash tizimi tuzilishi.

Qizil chiroqda o‘tishni aniqlash yechimining markazida svetoforming qizil chiroqlari holatini kameralarga uzatadigan start signallari bilan sinxronlashtiradigan tizim mavjud. Qoidabuzarlik sodir bo‘lgan taqdirda, universal kameralar qoidabuzarlikni 3 ta rasmini oladi va ular dalil sifatida ishlatiladi. Bu suratlarda avtomobilning davlat raqami, svetofo va yo‘lning umumiy ko‘rinishi aks etgan bo‘ladi. Shundan so‘ng, YHX - boshqaruv va saqlash platformasi har bir kameradan ma’lumotlarni to‘playdi va keyingi ishlovni berish uchun mijoz operatorlariga uzatadi. Edge Storage qurilmalari uzatish muvaffaqiyatsiz bo‘lsa ham kamera ma’lumotlarini saqlanishini ta’minlaydi.

2. Jamoat transporti yo‘llarini nazoratga olish.

Har kuni millionlab odamlar o‘z manzillariga borish uchun jamoat transportidan foydalanadilar. Avtobuslar tirbandlikni kamaytirishga va havo ifloslanishini kamaytirishga yordam beradi va bir nuqtadan boshqasiga borishning yanada samarali usulini ta'minlaydi. Biroq yengil va yuk mashinalari, shuningdek, jamoat transporti yo‘laklarida to‘xtashlar jamoat transporti samaradorligini pasaytirib, qo‘shimcha tirbandliklarni keltirib chiqaradi.

4-rasm. Qizil chiroqda o'tishni aniqlash tizimi tuzilishi.

Ushbu rasmda davlat raqamini tasvirga oladigan va avtobus chizig'ini kesib o'tayotgan transport vositasining rangli rasmini oladigan Litsenziya raqamini aniqlash (LPR) kamerasi ko'rsatilgan. Keyin, tizim rasmlarni avtomobil raqamlari bilan birga YHX platformasiga yuklaydi. Shundan so'ng, biznes platformasi YHXdan avtomobillar ro'yxatini oladi va ular o'tishga ruxsat berilgan yoki yo'qligini tekshiradi. Avval ma'lumotlar tekshiriladi va so'ng jarima chiptasi beriladi. YHXB transport vositalarini maxsus qoidalar yoki davlat raqami rangi bo'yicha saralashi mumkin.

5-rasm. Qoidabuzarni ro'yhatdan o'tkazish tizimi.

• Xususiyatlari va afzalliklari

- ✓ To'liq avtomatlashtirilgan tizim.
- ✓ Yo'l harakati nazorati uchun umumiy xarajatlar kamayadi.
- ✓ Avtobuslar oqimini tezlashtirish.

- ✓ Turli transport vositalarini kuzatish uchun videoga asoslangan transport vositalarini tasniflash. Qo‘shimcha sensor kerak emas.

Aqli kameralar shu va boshqa ko‘plab holatlarda deyarli barcha ITT texnologiyalarning ko‘rish qismi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dots. Samatov R.G. , katta o‘qituvchi Rajapova S.S. Logistikada axborot texnologiyalari va intellektual transport tizimlari. O‘quv qo‘llanma. 2020 y.
2. Intelligent Transportation Systems, Explaining International IT Application Leadership: Stephen Ezell | January 2010.
3. Роман Фроликов, Особенности проектирования систем интеллектуального видеонаблюдения на объектах транспортной инфраструктуры автодорожного хозяйства: Журнал "Системы безопасности" №6/2021.